

VALORIFICAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE ÎN FORMAREA COMPETENȚEI DE LECTURĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3519771
CZU: 37.016:82

Doctoranda **Doina PAGA**
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

MULTIPLE INTELLIGENCES IN THE FORMATION OF READING COMPETENCE

Abstract. *This article addresses the theories of some researchers on the role of reading in the development of literary-artistic skills (Vlad Pâslaru, Constantin Șchiopu, Paul Cornea, Maria Hadîrcă, etc.), as well as aspects from their own experience in stimulating and awakening the interest for reading.*

Keywords: *Literary competence, multiple intelligences, literary-artistic education, reading.*

Rezumat: *Acest articol abordează teoriile unor cercetători despre rolul lecturii în dezvoltarea competențelor literar-artistice (Vlad Pâslaru, Constantin Șchiopu, Paul Cornea, Maria Hadîrcă, etc.), precum și aspecte din experiența proprie în stimularea și trezirea interesului pentru lectură.*

Cuvinte-cheie: *Competență literară, inteligențe multiple, educație literar-artistică, lectură.*

Literatura are un rol important în formarea competenței literare, ca aspect al competenței de comunicare. Dezvoltarea competenței literare se poate realiza doar în procesul cultivării cititorului de literatură artistică, prin intermediul lecturii. Profesorul este principalul factor care îndrumă elevii spre actul lecturii.

În școală se urmărește formarea competențelor lingvistice în strânsă corelare cu competențele literar-artistice, Constantin Șchiopu susținând ideea că „*aceste competențe de comunicare reprezintă o „pistă de lansare pentru formarea și dezvoltarea competențelor lectorale [10, pp.100-106]”.*

Competența literară sau lectorală, cum mai este denumită în literatura de specialitate, presupune formarea deprinderii de citire, dar și aptitudinii de înțelegere și interpretare a celor citite, de înțelegere a sensului cuvintelor, de trăire a sentimentelor transmise de textul literar.

Astfel, cercetătorul Vlad Pâslaru, citând definiția dată de X. Roegiers, subliniază faptul că, competența literară este „un ansamblu integrat de cunoștințe literar-artistice, estetico-literare și de lectură, capacități literare-lectorale și atitudini

literar-estetice, exersate în mod spontan, care permit exercitarea adevărată a activității de lectură [9, p.39].”

Lectura, receptarea și interpretarea textului literar contribuie la formarea competențelor literar-artistice, considerate ca finalități ale educației literar-artistice, educație, care se realizează la elevi, preponderent, în cadrul orelor de limba și literatura română. Conform aceluiași autor, educația literar-artistică „este formarea pedagogic orientată a cititorului de literatură artistică prin cunoașterea axiologică a literaturii de ficțiune, ca sistem artistic-estetic imanent, și prin angajarea apropiată a cititorului în producerea valorilor *in actu* ale literaturii [9, p.23].”

Scopul educației literar-artistice este de a forma cititori literari capabili să înțeleagă și să interpreteze textul literar, să valorizeze și să aprecieze creațiile sub aspect estetic-literar.

Cititul este o parte din viața noastră de zi cu zi, realizat fiind atât pentru plăcere, precum și pentru informare. Aptitudinile de citire sunt importante pentru elevi, deoarece favorizează înțelegerea lecturii. Dacă elevii nu au cunoștințe

și abilități de lectură, nu se poate aștepta să fie cititori de succes. Astfel, ei nu pot atinge nivelul de înțelegere necesar pentru a descifra textul literar. Nicolae Manolescu afirmă: „A citi înseamnă a învăța, e o formă de experiență sau, mai bine zis, un multiplicator pentru experiențele noastre...cititul furnizează vieții o enormă cutie de rezonanță, în care întâmplările trăite de noi se confruntă cu cele trăite sau imaginate de alții și în care, prin comparație, semnificațiile le sporesc considerabil [5, p.9].”

Maria Hadîrcă subliniază faptul că, pe timpul școlarității, elevul care citește se informează, cunoaște, înțelege, descifrează sensuri, comentează textul pe care l-a citit, își dezvoltă imaginația, găsește răspunsuri la unele întrebări pe care și le pune, de aceea, activitatea de lectură din școală este considerată ca și modalitate de învățare și se realizează pe parcursul tuturor disciplinelor, nu numai în cadrul orelor de limba română.

Lectura constituie activitatea principală a elevilor și contribuie nemijlocit la dezvoltarea competențelor de comunicare. Prin intermediul lecturii elevii își îmbogățesc vocabularul, își reglează intonația, ritmul vorbirii, își îmbogățesc bagajul de cunoștințe[3, pp. 120-130].

Rolul profesorului este esențial în determinarea elevilor de a citi. Depinde de profesor să creze un mediu propice, adică o clasă care promovează lectura și să stimuleze elevii să se implice în ea. Un mediu literar bogat va capta interesele diferite ale elevilor și îi va conduce la dezvoltarea obiceiurilor bune de cititor.

Este necesar să ținem seama ce texte literare oferim elevilor, pentru ca acestea să contribuie la formarea competențelor literar-artistice.

La clasele din ciclul primar, printre numeroasele texte studiate la orele de citire, lectură sau literatură pentru copii, cele mai îndrăgite de copii sunt basmele. Acestea îi poartă pe micii cititori sau ascultători într-o lume feerică, în care ei trăiesc intens alături de personajele îndrăgite. Pătrunzând în diversitatea textelor literare, elevii vor parcurge căi specifice ale cunoașterii, de la concret la abstract, de la intuiție la reprezentare și fantezie.

Pentru clasele mici se aleg basme cunoscute, a căror acțiune să fie simplă, cu mai puține persona-

je, pentru a putea fi urmărite de copii, care să nu le suprasolicite atenția și puterea de concentrare. Mult îndrăgite la această vârstă sunt basmele: *Capra cu trei iezi*, *Punguța cu doi bani*, *Scufița Roșie*, *Albă ca Zăpada etc.*, ce contribuie la cultivarea, îmbogățirea limbajului copiilor, precum și la dezvoltarea capacității de selectare și sintetizare.

Începând din clasa a II-a, manualele de citire conțin scurte fragmente din basme, oferite de autori, pentru a fi studiate chiar în cadrul lecțiilor: *Crăiasa zăpezii*, *O prințesă adevărată*, *Degețica etc.*

Aceste texte au menirea de a îmbogăți vocabularul elevilor cu expresii și cuvinte noi. În basmul *Crăiasa zăpezii* de H.C. Andersen, iarna *flori sclipitoare de argint se țes pe geam*, fulgii sunt asemănați cu *albinele cele albe* care au o regină, pe Crăiasa Zăpezii.

În clasele a III-a și a IV-a sunt studiate povești care cer o mai atentă observație a acestora, solicită mai mult gândirea și imaginația. Elevii vor observa paralelismul întâmplărilor prin care trec două personaje din *Fata babei și fata moșneagului*. Vor sesiza modalitățile de caracterizare a personajelor, iar în basmul lui Eminescu *Făt-Frumos din lacrimă*, vor fi impresionați de profundele valențe romantice implicate în narațiune.

Încă din clasa I-a, se poate trezi interesul elevilor pentru a deveni buni cititori. Pornind de la un basm aparent simplu, am reușit să implic toți elevii în activitate și le-am trezit interesul pentru abordarea acestuia. Am aplicat teoria inteligențelor multiple (a lui Gardner), care oferă un număr mare de instrumente didactice, pentru a fi utilizate în cadrul lecțiilor.

Gardner a prezentat pentru prima dată teoria sa în cartea *Cadrelle minții: teoria inteligențelor multiple* din 1983, unde a sugerat că toți oamenii au diferite tipuri de „inteligente”.

Teoria inteligențelor multiple ridică existența a opt moduri de a învăța, unele mai dezvoltate decât altele, potrivit oamenilor. În acest fel, indivizii sunt capabili să cunoască lumea prin limbaj, analiză logico-matematică, reprezentare spațială, gândire muzicală, folosirea corpului pentru a rezolva probleme sau a face lucruri, prin înțelegerea altor indivizi, precum și contactul cu mediul înconjurător.

Autorul a propus în acest sens opt inteligențe: lingvistică, logico-matematică, corporal-kinestezică, spațială, muzicală, naturalistă, interpersonală și intrapersonală și a sugerat adăugarea posibilă a unei *a noua*, cunoscută sub numele de „intelență existențialistă”. [2, p. 7].

Campbell și Dickenson (2000) se asigură că inteligențele multiple sunt „... *limbi pe care toți oamenii le vorbesc și sunt influențate, în parte de cultura din care face parte fiecare. Sunt instrumente pe care toate ființele umane le pot folosi pentru a învăța, pentru a rezolva problemele și pentru a crea*” [4].

Gardner susținea că, școlile și cultura, își concentrează în cea mai mare parte atenția asupra inteligenței lingvistice și logico-matematice și era de părere că ar trebui să acordăm o atenție egală și persoanelor care arată abilități în celelalte inteligențe: artiștii, arhitecții, muzicienii, naturaliștii, designerii, dansatorii, terapeuții, antreprenorii și alții, care îmbogățesc lumea în care trăim.

Din păcate, mulți copii care au aceste daruri nu primesc prea multe încurajări în școală. Mulți dintre ei, de fapt, ajung să fie etichetați „cu dizabilități”, dacă modurile lor de a gândi și de a învăța nu sunt abordate de o clasă puternic lingvistică sau logico-matematică [11].

În acest sens, am căutat că valorific potențialul fiecărui elev, în funcție de inteligența deținută.

Propun un model de aplicare într-o lecție în care s-a studiat textul *Punguța cu doi bani*, de Ion Creangă. Elevii au fost împărțiți pe grupe, conform tipului de inteligență și au primit bilețele pe care erau scrise anumite sarcini:

Grupa I-a – inteligența verbal-lingvistică:

Găsiți cuvinte cu înțeles asemănător pentru: hapsân, bezmetic, buhai, galiș! Alcătuiți enunțuri cu expresiile: „mănâncă ca-n târgul lui Cremene”, „a da de cheltuială”, „a-și găsi beleaua”!

Grupa II-a – inteligența matematică-logică:

Dacă cocoșul ar fi găsit trei punguțe cu doi bani, câți bani ar fi avut în total? Pe lângă punguța cu doi bani, cocoșul mai înghițișe din haznaua cu bani încă $23+4 \times 7$ bani de aur. Câți bani duce el moșului acasă?

Grupa III-a – inteligența vizual-spațială:

Realizați cocoșul din hârtie, pe baza conturului

de pe bănci! Veți decupa, apoi, veți lipi părțile componente.

Grupa IV-a – inteligența muzical-ritmică:

Găsiți o melodie pentru vorbele, pe care le spunea cocoșul boierului atunci, când cerea punguța cu doi bani!

Grupa V-a – inteligența corporal-kinestezică:

Imitați mișcările cocoșului, puneți în scenă un joc de rol, având ca personaje boierul, cocoșul și vizitiul! Modelați din plastilină un cocoș, o găină!

Grupa VI-a – inteligența naturalistă:

Comparați modul de viață și de hrănire al animalelor întâlnite în cadrul poveștii (păsări, vite etc.). Descrieți cocoșul, găina, după fișa de observație!

Grupa VII-a – inteligența intrapersonală:

Imaginați-vă că v-ați fi întâlnit cu cocoșul, ce ați fi discutat cu el?

Grupa VIII-a – inteligența interpersonală:

Realizați un interviu despre personajele întâlnite în poveste (baba, moșul, cocoșul, boierul). Dați unele sfaturi moșneagului, care și-a pedepsit cocoșul, ascultând de babă.

Pe parcurs, am colaborat cu elevii, le-am îndrumat pașii și le-am evidențiat pozitiv toate eforturile.

Această metodă aplicată m-a ajutat să implic toți elevii în discuție, să le descopăr abilitățile și să-i determin să îndrăgească lectura.

Lectura, ca mijloc principal de receptare a textului literar, după cum precizează Alina Pamfil, este privită ca un proces care implică pe lângă cunoștințe anterioare, reacții afective și scopuri bine precizate, definite de interesele cititorului [8, p. 81].

Concluzionând, formarea cititorilor este un obiectiv care trebuie susținut pe tot parcursul școlarității, începând de la nivelul claselor primare. În sala de clasă este necesară crearea unor situații didactice, care să ofere elevului condiții de învățare ce pun în evidență importanța lecturii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Cornea P. *Introducere în teoria lecturii*, Iași, Editura Polirom, 1988.
2. Gardner H. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York, Basic, 1993.
3. Hadîrcă M. *Competența de lectură, concept, structură și mediu de formare*. In: *Revista Limba română*, 2015, Nr. 3-4 (232), pp. 120-129.
4. Lizano Paniagua, K.; Umaña Vega, M. *La teoría de las inteligencias múltiples en la práctica docente en educación preescolar*, *Revista Electrónica Educare*, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica vol. XII, núm. 1, 2008, pp. 135-149
5. Manolescu N. *Lectura pe înțelesul tuturor*, Brașov, Editura Aula, 2000.
6. Marin M. *Didactica lecturii. Interacțiunea elev – operă literară din perspectiva atitudinilor și valorilor literar-artistice*, Arad, Editura Universității Aurel Vlaicu, decembrie, 2013.
7. Norel M. *Didactica predării limbii și literaturii române în învățământul primar*, Brașov, Editura Universității Transilvania, 2010.
8. Pamfil A. *Didactica limbii și literaturii române*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000.
9. Pâslaru V. *Introducere în teoria educației literar-artistice*, Chișinău, Editura Sigma, 2013.
10. Șchiopu C. *Formarea la elevi a competențelor lectorale* în: *Revista Limba română*, 2014, anul XXV, Nr. 6 (228), pp. 100-105.
11. www.institute4learning.com, *Multiple Intelligences* , by Dr. Armstrong